

« Forestali è il vostro turno di giocare »

Un gioco educativo per insegnare ai bambini delle scuole elementari l'impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste

Bilal SNOUSSI (CNPFF-IDF), Benjamin CHAPELET (CNPFF-IDF), Laure FERRIER (URCOFOR).

Cinque aree della Normandia che hanno firmato la Carta Forestale Territoriale (CFT) si sono unite attorno a una visione comune che prevede: la necessità di una maggiore coordinazione tra i soggetti coinvolti e di una maggiore comunicazione e divulgazione delle pratiche forestali necessarie alla società.

Eurofornorm, un network regionale per le foreste della normandia

Cinque territori firmatari della Carta Forestale del Territorio (CFT) della Normandia si sono uniti attorno a un'osservazione comune: la necessità di una maggiore coordinazione tra gli attori e di una maggiore comunicazione e divulgazione delle pratiche silviculturali necessarie alla nostra società.

Creato nel 2018, il gruppo operativo EUROFORNORM è composto dai seguenti attori: il Centro Nazionale della Proprietà Forestale (Delegazione Haut-de-France - Normandia); l'Ufficio Nazionale delle Foreste; i Parchi Naturali Regionali Normandie Maine, Perche e Boucles de Seine; la Métropole Rouen Normandie e la Seine Eure Agglomération. Il suo coordinatore è l'Unione Regionale delle Collettività Forestali della Normandia (URCOFOR), un'associazione di enti locali della Normandia che possono o meno possedere foreste. URCOFOR è un forum di scambio e condivisione di esperienze, che offre servizi per promuovere e supportare le aree forestali con l'obiettivo di valorizzarle e integrare l'ambiente forestale nel cuore dello sviluppo locale. URCOFOR è organizzata come una rete a servizio dei rappresentanti eletti da oltre 80 anni, con una federazione nazionale. L'obiettivo generale del gruppo operativo EUROFORNORM era creare e guidare una rete regionale di aree forestali in Normandia, concentrandosi su un tema prioritario comune: 'Il futuro delle foreste della Normandia di fronte al cambiamento climatico'. È stato quindi redatto un programma d'azione triennale per raggiungere i seguenti obiettivi:

- sensibilizzare e incoraggiare la riflessione sui possibili sviluppi futuri della foresta al fine di adattarsi ai cambiamenti climatici e mitigarne gli effetti;
- spiegare la foresta di oggi, le operazioni

forestali e i metodi utilizzati per cercare di anticipare i cambiamenti; - incoraggiare gli scambi tra i vari soggetti coinvolti per comprendere le aspettative di ciascuna parte e cercare convergenze, al fine di progettare le foreste della Normandia del futuro. Durante i primi due anni di lavoro, diverse azioni (sessioni di incontro nella foresta, colloqui - vedi immagine 1) e strumenti (laboratori di previsione basati sul gioco di ruolo Foster Forest) hanno permesso di sensibilizzare e scambiare opinioni con un ampio numero di attori identificati, come i proprietari privati, i rappresentanti eletti e il pubblico generale.

Immagine 1: Sessione di incontro realizzata all'interno del progetto EUROFORNORM

Obiettivo dell'innovazione

Nel 2020, i membri del consorzio hanno deciso di lavorare allo sviluppo di uno strumento didattico specifico sul tema 'foreste e cambiamento climatico', con l'obiettivo di rivolgersi in particolare alle classi delle scuole primarie. Questo gruppo target è stato scelto perché i rappresentanti municipali sono responsabili delle scuole primarie, e l'URCOFOR svolge missioni rivolte a questi consiglieri. Si è deciso di sviluppare questo strumento sotto forma di gioco, che potesse essere utilizzato

come complemento ad altre attività e strumenti disponibili nelle regioni, ma che potesse anche essere integrato in altri formati offerti dai Parchi Naturali Regionali o dagli enti intercomunali.

Infine, i membri del consorzio erano determinati a far partire questo strumento all'inizio del prossimo anno scolastico.

Al momento del lancio di questo progetto, la maggior parte dei giochi già disponibili sul mercato trattava questioni « globali » come la deforestazione o le emissioni di carbonio su scala globale. Dalla ricerca non è emerso alcun gioco a scala regionale in Normandia che trattasse tematiche legate al cambiamento climatico, il che ha rafforzato il desiderio del consorzio di sviluppare questo strumento.

Implementazione del progetto

Basandosi su questi criteri volutamente vaghi, per poter esplorare una vasta gamma di proposte, sono state coinvolte diverse aziende specializzate nell'editoria educativa e nella creazione di concetti ludici. Uno dei criteri chiave di selezione era la capacità dell'azienda di fornire supporto nella progettazione del progetto. Il fornitore selezionato ha proposto diversi formati di gioco, e il consorzio ha concordato un formato 'da tavolo' con domande sotto forma di carte. Il gioco è stato scelto in una forma simile a quella del gioco dell'oca, poiché le regole del gioco erano già familiari al pubblico target. Dall'esperienza, i giochi con formati innovativi (come 'Foster Forest', presentato in questo gruppo operativo) richiedono una notevole quantità di tempo per spiegare le regole, cosa che non poteva essere prevista per un pubblico di questa fascia di età. Poiché l'argomento era già poco conosciuto, era importante per il consorzio che le regole fossero facilmente integrabili. È stato redatto un programma temporale concordato con il fornitore di servizi, che prevedeva la produzione delle varie tavole e delle proposte grafiche, con l'obiettivo di mettere in risalto il contesto normanno, il cambiamento climatico e la multifunzionalità delle foreste.

Il consorzio era responsabile della redazione delle carte scientifiche e tecniche. Le domande sono state inviate sia in anticipo tramite mailing list, che durante gli incontri, e le risposte dovevano essere concordate negli incontri stessi. Il consorzio si è posto l'obiettivo di redigere un certo numero di fogli di domande e risposte per ogni incontro, che venivano poi sottoposti al fornitore di servizi che, data la sua esperienza nell'editoria educativa, poteva fornire consulenza sulla riformulazione dei contenuti se questi non risultavano comprensibili per i bambini delle scuole.

Questo approccio collaborativo ha generato un ampio dibattito all'interno del consorzio, che comprendeva una vasta gamma di soggetti. Alcune domande, ad esempio, pur essendo pertinenti, sono dovute essere accantonate, poiché non è stato possibile raggiungere un consenso tra i membri sulle risposte da fornire. Inoltre, la diversità dei profili presenti nel consorzio ha permesso di affrontare una vasta gamma di questioni forestali grazie agli esperti dell'intera filiera. Questo ha contribuito ad arricchire la conoscenza di ciascun attore, ma anche a comprendere i punti di vista e i metodi di lavoro reciproci.

Presentazione del gioco

Il gioco « Forestali, è il vostro turno di giocare » (vedi immagine 2) si sviluppa attorno a dieci temi principali: alberi vecchi, la foresta, alberi giovani, abbattimento degli alberi, raccolta del legno, professioni legate alla lavorazione del legno, attività ricreative nella foresta, piante e animali, e infine gli usi del legno. Un punto importante da tenere a mente era mantenere il legame con il cambiamento climatico, che viene trattato in carte specifiche 'bonus' e 'ostacolo'.

Immagine 2:
Presentazione del
gioco « Forestali, è il
vostro turno di
giocare »
Copyright : URCOFOR

L'obiettivo del gioco, che può essere giocato da due a sei giocatori (o squadre), è raggiungere per primi la casella finale. Il giocatore assume il ruolo di un forestale, la cui missione è gestire al meglio la foresta della Normandia di sua competenza per preservarla di fronte al cambiamento climatico. Per farlo, ogni squadra tira il dado e avanza del numero di caselle corrispondente, scegliendo il proprio percorso per arrivare al traguardo.

Le caselle sul tabellone sono circondate da colori, ciascuna corrispondente a un tema diverso, e la squadra che si ferma su una casella deve rispondere a una domanda sul tema associato (10 carte domanda per tema). A seconda della domanda, potrebbero esserci una o più risposte corrette. Se la squadra commette un errore, deve tornare indietro di una casella; se fornisce una risposta incompleta, non si muove; e se risponde correttamente, ha il diritto di avanzare di una casella in più. Un massimo di due squadre possono condividere una casella; se una terza squadra arriva su quella casella, deve fermarsi alla casella precedente. Quando una squadra si ferma su una casella 'bonus' o 'ostacolo', pesca una carta corrispondente, esegue l'azione indicata sulla carta e termina il suo turno (20 carte bonus e ostacolo in totale). Alcune di queste carte indicano un'azione che può influenzare tutte le squadre.

La squadra vincente è quella che raggiunge per prima la casella 'Fine, utilizzando un conteggio corretto dei dadi. Se una squadra supera il numero di caselle fino al traguardo, deve ripercorrere i suoi passi.

Le variazioni possono rendere il gioco più facile o più veloce, ad esempio ripetendo una risposta corretta o raggiungendo la casella finale senza

un conteggio corretto. Per un pubblico più grande o più esperto, le domande possono essere fatte senza una risposta suggerita, oppure il maestro di gioco può impostare un obiettivo specifico per ciascuna squadra all'inizio del gioco, come ringiovanire la foresta, conservare la biodiversità o rispondere ad almeno una domanda per ciascuno dei dieci temi.

Difficoltà e opportunità incontrate nello sviluppo di questa innovazione

Il gioco è stato distribuito a 350 scuole primarie e 50 copie sono state date ai partner del progetto e all'industria forestale/legnosa regionale. Può essere utilizzato all'interno di un programma educativo nelle scuole, nelle biblioteche civiche, nelle associazioni, nelle autorità locali o in eventi speciali come fiere per sensibilizzare. Il gioco non è attualmente in commercio, ma molti utenti hanno espresso il desiderio di acquistarlo. È anche distribuito e utilizzato per supportare altre iniziative nazionali, come il programma nazionale '1000 comuni, la foresta fa scuola', in cui le autorità locali mettono a disposizione terreni per essere gestiti da una scuola.

Il gioco è stato presentato e trasferito alle altre unità delle Comunità Forestali Regionali. La sua rilevanza e l'interesse mostrato dalle altre delegazioni nella rete hanno portato a progetti per una versione nazionale del gioco (attualmente in fase di studio). Il piano è di mantenere lo stesso tabellone di gioco, ma ogni delegazione regionale adatterà alcune delle carte a tema 'foresta' alle proprie specifiche necessità. Una versione nazionale contenente tutte le carte delle diverse regioni potrebbe quindi essere prevista.

Applicabilità a livello europeo

Potrebbe essere possibile diffondere questo gioco in tutta Europa, ma una traduzione diretta del gioco non sembra appropriata, poiché le domande e le risposte dipendono dalla legislazione di ciascun paese membro, che

potrebbe avere normative differenti. In Francia, il codice forestale ha semplificato il lavoro, poiché forniva un quadro di riferimento su cui il consorzio potesse lavorare. Tuttavia, se alcuni paesi desiderano sviluppare un gioco simile, si potrebbero discutere scambi o partenariati, se questo dovesse far risparmiare tempo agli attori coinvolti e permettere loro di trarre ispirazione dal lavoro già svolto.

Intervista con il coordinatore del gruppo operativo Eurofornorm

Signora Ferrier, qual è la sua visione dei gruppi operativi e dell'innovazione nel settore forestale in generale? Qual è il valore di lavorare in partnership per raggiungere queste innovazioni?

Per me, la cooperazione tra i diversi attori è sempre stata un modo per creare una stimolante emulazione tra le persone ed è particolarmente efficace per sviluppare azioni collettive. Come coordinatore, il nostro obiettivo è creare un'abitudine di scambio tra i membri del gruppo operativo; stabiliamo un clima di fiducia che permette a tutti di esprimersi liberamente e di essere una fonte di idee. Lavorare in partnership in questo modo incoraggia la stimolazione e l'emergere di nuove idee che ci permettono di innovare nel nostro settore. Sono un grande sostenitore del proverbio africano: 'Da soli andiamo più veloci, insieme andiamo più lontano'.

Quindi, al di là della creazione di questo gioco, è lo sviluppo delle relazioni di lavoro tra i partner che trovo particolarmente interessante.

Questo permette loro di conoscersi e comprendere i soggetti coinvolti, di imparare gli uni dagli altri e di mantenere una dinamica collaborativa all'interno delle regioni. E infine, incoraggia lo sviluppo di nuovi progetti di partnership in futuro: forse un futuro EIP?

Further information

[Click here to know more.](#)

Contacts

Mrs Laure Ferrier, laure.ferrier@communesforestieres.org
Benjamin Chapelet, benjamin.chapelet@cnpf.fr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

